

**ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε**

**Έργο: «Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επαν-ενσωμάτωση των «νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs)» (Πράξη 3757)
EEA GRANTS/ GR07- 3757**

Υποέργο 1: Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ

Παραδοτέο

Π5.1.1 Μαθησιακοί Στόχοι

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

Η παρούσα μελέτη-παραδοτέο με τον τίτλο «Παραδοτέο Π5.1.1 Μαθησιακοί Στόχοι» πραγματοποιείται στα πλαίσια του Υποέργου 1: «Υποέργο 1: Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ» και της Πράξης «Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επανενσωμάτωση των «νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (Neets)».

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διατύπωση και αναλυτική περιγραφή των μαθησιακών στόχων για το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο προορίζεται για τις εκπαιδευτικές δράσεις υποστήριξης των ατόμων που εντάσσονται στην κοινωνικά ευπαθή ομάδα που ονομάζεται NEETS (νέοι άνθρωποι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης).

Η μελέτη περιλαμβάνει 3 ενότητες. Στη πρώτη ενότητα παρουσιάζεται η χαρτογράφηση των αναγκών των ατόμων που εντάσσονται στην ομάδα NEETS, όπως αυτή προέκυψε από την καταγραφή αναγκών στα παραδοτέα «Π.4.1. Report ευρημάτων ημι-δομημένων συνεντεύξεων», «Π.4.2. Report Ευρημάτων Ομάδων-Εστίασης» και «Π.4.3. Report Ευρημάτων Check-lists». Ειδικότερα επιχειρείται μία ομαδοποίηση των αναγκών των NEETS προκειμένου να διευκολυνθεί η σύνδεσή τους με πιθανούς γενικούς μαθησιακούς στόχους και επιδιώξεις. Στη δεύτερη ενότητα διατυπώνονται οι βασικές-γενικές κατηγορίες μαθησιακών στόχων και επιδιώξεων οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού και των επιμορφωτικών δράσεων. Στην τρίτη και τελευταία ενότητα διατυπώνονται επιμέρους μαθησιακοί στόχοι και επιδιώξεις προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Η διατύπωση μαθησιακών στόχων για την εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερα την υποστήριξη και επιμόρφωση ευπαθών κοινωνικά ομάδων είναι μια απαιτητική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει προσεκτικό σχεδιασμό και επαρκή κατανόηση των αναγκών των ατόμων για τα οποία προορίζονται οι εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις.

Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και διατύπωση μαθησιακών στόχων, η ομάδα σχεδιασμού του «Παραδοτέου Π5.1.1 Μαθησιακοί Στόχοι» επιχείρησε την ομαδοποίηση των αναγκών των ατόμων NEETS, όπως αυτή προέκυψε από την καταγραφή αναγκών (needs assessment) από τα παραδοτέα «Π.4.1. Report ευρημάτων ημι-δομημένων συνεντεύξεων», «Π.4.2. Report Ευρημάτων Ομάδων-Εστίασης» και «Π.4.3. Report Ευρημάτων Check-lists». Αυτή η ομαδοποίηση κρίθηκε απαραίτητη για την ακριβέστερη σύνδεση των αναγκών αυτών με τη διατύπωση μαθησιακών στόχων για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και των υποστηρικτικών δράσεων.

Ειδικότερα οι επιμορφωτικές/εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων που εντάσσονται στην ομάδα NEETS μπορούν να ομαδοποιηθούν στις τρεις παρακάτω γενικές κατηγορίες:

- α) *Προσωπική ανάπτυξη*
- β) *Ανάπτυξη δεξιοτήτων*
- γ) *Δεξιότητες σχετικές με την αγορά εργασίας*

Η κατηγορία *Προσωπική Ανάπτυξη* περιλαμβάνει μία πληθώρα ατομικών χαρακτηριστικών όπως για παράδειγμα την ανάγκη ενίσχυσης προσωπικών δυσκολιών (π.χ έλλειψη αυτοπεποίθησης, κινήτρων), τη δυσκολία επίλυσης προβλημάτων, την έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας του ατόμου στις αντιξοότητες, τη δυσκολία στη συνεργασία με άλλους, την απουσία συνθετικής και κριτικής σκέψης κλπ.).

Η κατηγορία *Ανάπτυξη Δεξιοτήτων* περιλαμβάνει μια σειρά από γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες όπως για παράδειγμα τη μαθηματική ικανότητα, την ικανότητα γλωσσικής έκφρασης, τον ψηφιακό γραμματισμό, τη γνώση ξένων γλωσσών κλπ.

Η κατηγορία *Δεξιότητες σχετικές με την αγορά εργασίας* περιλαμβάνει μια πληθώρα δεξιοτήτων που αφορούν τη σύνδεση με τις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά και της καθημερινής ζωής όπως για παράδειγμα η σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος, η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου, η γνώση περί επιχειρηματικότητας, η ικανότητα

ανταπόκρισης σε μία επαγγελματική συνέντευξη, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα κλπ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Η έννοια των NEETS από ένας μικρός και σχετικά άγνωστος δείκτης που στόχευε στο ζήτημα των εφήβων που παρατούν το σχολείο στις αρχές του 2000, έφτασε να αποκτήσει μεγάλο ειδικό βάρος ώστε να προταθεί ως ο μοναδικός ειδικός σκοπός που σχετίζεται με τους εφήβους για την μετά το 2015-Πολιτική για Αειφόρο ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), 2012).

Τα ευρήματα της σύγχρονης βιβλιογραφίας (π.χ. Speilhofer, Marson-Smith, & Evans, 2009; Tanner, Obhrai, & Spilsbury, 2007) έχουν δείξει ότι μία ιδιαίτερα σημαντική διάσταση για την υποστήριξη των αναγκών των ατόμων που εντάσσονται στην ομάδα των NEETS είναι η διατήρηση της επαφής τους με κάποιας μορφής εκπαιδευτική ενασχόληση.

Ο κεντρικός στόχος οποιουδήποτε προγράμματος επιμόρφωσης ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τα άτομα που εντάσσονται στην ευπαθή κοινωνική ομάδα NEETS είναι η παροχή ευκαιριών για τον περιορισμό του αριθμού των «ευάλωτων» ατόμων και της λήψης δράσης για να μην μετατρέπονται τα άτομα αυτά σε μακροχρόνιους NEETS. Βασική επιδίωξη του παρόντος προγράμματος και αντίστοιχα των μαθησιακών στόχων που διατυπώνονται στην παρούσα μελέτη, είναι η δημιουργία δραστηριοτήτων που θα διευκολύνουν την επανένταξη των πλέον «δυσπρόσιτων» ατόμων της ομάδας NEETS.

Για την επίτευξη μιας τέτοιας επιδίωξης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η παροχή ενός ευρέος φάσματος εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών ευκαιριών με τη συνοδεία των αντίστοιχων μαθησιακών στόχων και δραστηριοτήτων σε διπλό επίπεδο: σε εισαγωγικό επίπεδο για εκείνα τα άτομα που χρειάζονται ολική υποστήριξη για επανένταξη σε εργασιακές δομές και την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και σε ένα υψηλότερο επίπεδο για εκείνα τα άτομα που ήδη κατέχουν κάποιες δεξιότητες και γνώσεις.

Οι γενικές κατηγορίες μαθησιακών στόχων που αναδείχθηκαν από την καταγραφή αναγκών των παραδοτέων «Π.4.1. Report ευρημάτων ημι-δομημένων συνεντεύξεων», «Π.4.2. Report Ευρημάτων Ομάδων-Εστίασης» και «Π.4.3. Report Ευρημάτων Check-lists» ως οι πιο κατάλληλες για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ατόμων που εντάσσονται στην ομάδα NEETS είναι οι ακόλουθες:

- 1) **Στόχοι που αφορούν την απόκτηση Γνώσεων:** στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται στόχοι που σχετίζονται με την απόκτηση γνώσεων σχετικών με τη

μαθηματική ικανότητα, τη σύνταξη κειμένων με γραμματική και συντακτική σαφήνεια και πληρότητα, τη γλωσσική έκφραση, τη γνώση μίας ξένης γλώσσας έστω και σε πρωτόλειο επίπεδο, την ενίσχυση της συνθετικής και κριτικής σκέψης, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας κλπ.

- 2) **Στόχοι που αφορούν την ενίσχυση των Κοινωνικών Δεξιοτήτων:** η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει στόχους που σχετίζονται με την ικανότητα συνεργασίας με τους άλλους, τις δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, τις αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεννόησης, τη διαχείριση του άγχους, την απόκτηση ψυχικής ανθεκτικότητας και αυτοπεποίθησης, κλπ.
- 3) **Στόχοι που αφορούν την απόκτηση Ψηφιακού Γραμματισμού:** η κατηγορία αυτή αφορά μια σειρά δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ανταπόκριση των NEETS σε βασικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας ως προς τις ψηφιακές πρακτικές (π.χ. στοιχειώδεις γνώσεις για τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αλλά και σε στοιχειώδεις ικανότητες για την εκπλήρωση καθημερινών υποχρεώσεων και αναγκών (π.χ. συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών στο διαδίκτυο, εντοπισμός θεσμών, διαδικασιών και ενημέρωση για διάφορες πληροφορίες διαδικτυακά).
- 4) **Στόχοι που αφορούν τη βελτίωση Οργανωτικών-Πρακτικών δεξιοτήτων:** στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δεξιότητες που ενισχύουν το επαγγελματικό προφίλ και την αποτελεσματικότητα του ατόμου σε διοικητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο (π.χ. οργανωτική ικανότητα, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, γνώσεις περί επιχειρηματικότητας, στοιχειώδης κατανόηση της πολιτισμικής ταυτότητας).

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ-ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η διατύπωση επιμέρους μαθησιακών στόχων και επιδιώξεων οι οποίες προκύπτουν από τις γενικές κατηγορίες στόχων που διατυπώθηκαν παραπάνω. Η παράθεση των επιμέρους μαθησιακών στόχων αποτελεί μια «δεξαμενή» από την οποία μπορούν να αντληθούν κατευθύνσεις για το σχεδιασμό στοχευμένων επιμορφωτικών δράσεων και την ανάπτυξη υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού.

Στο σημεία αυτό είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι μαθησιακοί στόχοι της ενότητας αυτής είναι ενδεικτικοί ως προς τις πιθανές κατευθύνσεις και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος και δεν αποτελούν ένα δεσμευτικό πλαίσιο, ούτε και τη μοναδική διαθέσιμη προσέγγιση για την περαιτέρω υποστήριξη των ατόμων που εντάσσονται στην ομάδα NEETS. Επιπρόσθετα, ως προς την υλοποίησή τους, η επίτευξη των στόχων αυτών μπορεί να επιδιωχθεί με μια πληθώρα δραστηριοτήτων όπως σεμινάρια, εργαστήρια, σύντομες ενημερωτικές δράσεις, καινοτόμες πρακτικές ενημέρωσης, βιωματικές δράσεις, συμβουλευτικές συναντήσεις, πρακτική άσκηση κλπ.

Ορισμένοι ενδεικτικοί μαθησιακοί στόχοι οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην υποστήριξη των ατόμων της ομάδας NEETS είναι οι παρακάτω:

- *Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων I.* Αυτές μπορούν να αφορούν για παράδειγμα τη συνεργασία, την ομαδικότητα και την αρμονική συνύπαρξη με άλλα άτομα.
- *Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων II.* Αυτές μπορούν να αφορούν για παράδειγμα την αλληλεγγύη και την αποδοχή της διαφορετικής άποψης.
- *Απόκτηση αρχικών ψηφιακών δεξιοτήτων.* Αυτός ο μαθησιακός στόχος περιλαμβάνει ενότητες όπως η πρακτική εξάσκηση στη διαχείριση ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στις βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.
- *Εξάσκηση και βελτίωση στο γραπτό λόγο.* Ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος επικεντρώνεται στην ικανότητα σύνταξης κειμένων με γραμματική και συντακτική σαφήνεια και πληρότητα. Μια τέτοια δεξιότητα μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο «εργαλείο» για ένα άτομο που αναζητά μία θέση στην αγορά εργασίας.
- *Αποτελεσματική αντιμετώπιση του άγχους.* Όπως επισημάνθηκε από τα ίδια τα άτομα που εντάσσονται στην ομάδα NEETS, η διαδικασία αναζήτησης εργασίας σε συνδυασμό με την έλλειψη προσόντων και τη χαμηλή αυτοπεποίθηση αποτελεί ισχυρό στρεσογόνο

παράγοντα ο οποίος οδηγεί έως και σε παραίτηση από την προσπάθεια επανένταξης στην αγορά εργασίας. Ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος αποσκοπεί στην εξάσκηση και βελτίωση της αντιμετώπισης του υψηλού άγχους.

- *Απόκτηση βασικών γνώσεων σε κάποια ξένη γλώσσα.* Όπως προέκυψε από την καταγραφή αναγκών που προηγήθηκε στα παραδοτέα Π.4.1, Π.4.2, και Π.4.3 η γνώση έστω και βασικού λεξιλογίου σε κάποια ξένη γλώσσα αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο ενός ατόμου NEETS για την αποτελεσματική επανένταξή του. Ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος αφορά την πρωτόλεια εξάσκηση και εξοικείωση με ένα στοιχειώδες επαγγελματικό λεξιλόγιο/ορολογία σε μία ξένη γλώσσα. Η ορολογία που μπορεί να επιλεγεί μπορεί να αφορά διαφορετικά επαγγελματικά πεδία όπως είναι οι τουριστικές υπηρεσίες, οδηγός ταξί, φροντιστής κλπ.
- *Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της αυτοπεποίθησης.* Ο συγκεκριμένος στόχος αφορά περισσότερο σε κομμάτια της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας του ατόμου. Η επίτευξή του μπορεί να επιδιωχθεί σε επιμέρους ενότητες που θα περιλαμβάνουν βιωματικές δραστηριότητες.
- *Απόκτηση βασικών γνώσεων επιχειρηματικότητας.* Αυτός ο μαθησιακός στόχος επικεντρώνεται στη γνωριμία και κατανόηση από την πλευρά των εκπαιδευομένων ατόμων σε βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας, των οικονομικών προϋποθέσεων, των νομικών εννοιών και όρων κλπ.
- *Ψηφιακή αναζήτηση πληροφορίας.* Στο στόχο αυτό επιδιώκεται η εκπαίδευση στους τρόπους αξιοποίησης του διαδικτύου προς όφελος του ατόμου και στην αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών, για παράδειγμα ως προς την ανεύρεση εργασίας ή την ηλεκτρονική υποβολή μίας αίτησης. Ο στόχος αυτός μπορεί να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικά από μία σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εργαστηριακής φύσεως.
- *Βελτίωση οργανωτικής ικανότητας και αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου.* Ο στόχος αυτός αφορά στην εξάσκηση με συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους στην βελτίωση της οργανωτικής ικανότητας του ατόμου και στην υιοθέτηση αποτελεσματικών τεχνικών παραγωγικότητας, στην τήρηση προθεσμιών, στη διανομή καθηκόντων και στην ορθή διαχείριση του ημερήσιου χρόνου εργασίας.
- *Ενίσχυση της μαθηματικής ικανότητας.* Ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος εμπίπτει στην απόκτηση βασικών γνώσεων και περιλαμβάνει την ενίσχυση της μαθηματικής

ικανότητας του ατόμου (π.χ πραγματοποίηση υπολογισμών, αξιοποίηση του λογισμικού excel για την πραγματοποίηση υπολογισμών και πράξεων).

- *Επίλυση προβλημάτων I.* Μία βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση μίας θέσης εργασίας είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες δυσκολίες και αντιξοότητες. Ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος αποσκοπεί στην εξάσκηση και στη υιοθέτηση αποτελεσματικών τεχνικών επίλυσης προβλημάτων και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιμερισθεί σε επιμέρους ενότητες όπως είναι η αξιολόγηση κρίσεων, η εξάσκηση στη συνθετική ικανότητα, η εξάσκηση κατανόησης των πολλαπλών προοπτικών και μεταφοράς γνώσεων σε διαφορετικά γνωσιακά πλαίσια, κλπ.
- *Επίλυση προβλημάτων II.* Ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος περιλαμβάνει άξονες όπως την ικανότητα προσαρμογής σε νέα αντικείμενα και συνθήκες εργασίας και σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα εργασίας. Η επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να υλοποιηθεί με μία σειρά δραστηριοτήτων με παιχνίδι ρόλων, αντιμετώπιση σεναρίων και βιωματικών σεμιναρίων.
- *Επάρκεια γλωσσικής έκφρασης.* Μία από τις πιο συχνές δυσκολίες που αναφέρθηκαν από τα άτομα της ομάδας NEETS που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό, ήταν η ανασφάλεια που δημιουργεί η δυσκολία αποτελεσματικής επικοινωνίας και γλωσσικής έκφρασης. Ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος περιλαμβάνει την εξάσκηση και τη βελτίωση του προφορικού λόγου σε διαφορετικές και ποικίλες γλωσσικές/επικοινωνιακές περιστάσεις. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιμερισθεί σε σειρά εννοιών που θα περιλαμβάνουν εξάσκηση σε διαφορετικού επιπέδου (ως προς τη γλωσσική δυσκολία) και διαφορετικού πλαισίου (ως προς την περίσταση) σεναρία.
- *Βελτίωση των κοινωνικών γραμματισμών.* Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει την εξάσκηση σε διαφορετικά επίπεδα, προκλήσεις και σεναρία κοινωνικών γραμματισμών.
- *Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα σύγχρονα πολυμέσα στην επικοινωνία.* Ο μαθησιακός αυτός στόχος αποσκοπεί στο να προσθέσει ένα ακόμη εφόδιο στα άτομα της ομάδας NEETS για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών προς όφελός τους. Για παράδειγμα ο στόχος αυτός περιλαμβάνει την εξάσκηση στη χρήση του λογισμικού Skype, Messenger και Facetime για την πραγματοποίηση σύγχρονων τηλεδιασκέψεων και συναντήσεων.

- *Απόκτηση ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.* Ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος περιλαμβάνει τη γνωριμία με τα δικαιώματα του πολίτη, τις υπάρχουσες κρατικές δομές και τις λειτουργίες που προσφέρουν, τις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη διεκδίκηση προνομίων και επιδομάτων, καθώς και την επαφή με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Οι διαστάσεις που αναφέρθηκαν μπορούν να αποτελέσουν επιμέρους ενότητες ή μαθησιακές επιδιώξεις.
- *Ενημέρωση για τις πολλαπλές διαστάσεις της επιχειρηματικότητας.* Ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος περιλαμβάνει την ενημέρωση με τις πολλαπλές διαστάσεις που περιλαμβάνει η επιχειρηματικότητα και τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει σε ένα άτομο για την εξεύρεση εργασίας. Για παράδειγμα οι επιμέρους μαθησιακές επιδιώξεις μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία γύρω από την αγροτική επιχειρηματικότητα, την τουριστική, την κοινωνική και την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα.
- *Βελτίωση βασικών δομών της μητρικής γλώσσας.* Ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος αποσκοπεί στην εξάσκηση και βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας και βασικών κανόνων ορθογραφίας και γραμματικής.
- *Απόκτηση της ικανότητας διαπραγμάτευση.* Ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος περιλαμβάνει τη γνωριμία, κατανόηση και εξάσκηση με σειρά τεχνικών που αφορούν στην αποτελεσματική διαπραγμάτευση σε συνθήκες επαγγελματικών συναλλαγών και διαλόγου.

Η αποτελεσματική επίτευξη των μαθησιακών στόχων σύμφωνα με τους Tanner et al. (2007) διασφαλίζεται μόνο με συστηματική ατομική υποστήριξη των ατόμων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και με δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης που επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Εκτός από την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και επιμορφωτικών δράσεων για την επίτευξη των παραπάνω μαθησιακών στόχων για την υποστήριξη των ατόμων που εντάσσονται στην ομάδα NEETS, βασική προϋπόθεση για την επανένταξή τους είναι η ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας και της συνεργασίας με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπάρχουσες κρατικές υποστηρικτικές δομές (π.χ Κέντρα πληροφόρησης εργαζόμενων και ανέργων, ΟΑΕΔ, Γραμματεία Νέας Γενιάς, Κοινωνικοί λειτουργοί). Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα έκθεση προτείνεται και η περαιτέρω αξιοποίηση του ρόλου του εκπαιδευτή ως συμβούλου για την επίτευξη αυτής της διασύνδεσης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Bickerstaffe, T., & Walton, F. (2010). *Evaluation of the Entry to Learning Pilots*, DfE RR003. Retrieved from <http://www.education.gov.uk/research/data/uploadfiles/DFE-RR003.pdf>
- European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), (2012). *NEETs: Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe*. Dublin Report.
- Speilhofer, T., Marson-Smith, H., & Evans, K. (2009). *Non-formal learning: good practice in re-engaging young people who are NEET*. Slough. NFER. Retrieved from <http://www.nfer.ac.uk/research-areas/pims-data/summaries/non-formallearning-good-practice-in-re-engaging-young-people-who-are-neet.cfm>
- Tanner, S., Obhrai, A., & Spilsbury, M. (2007). *What works in preventing and re-engaging young people NEET in London*. Greater London Authority.